

FENOLOGÍA DEL CAFETO VAR. “CATUAÍ ROJO” EN LAS ETAPAS DE GERMINADOR Y VIVERO, EN BOQUERÓN, MUNICIPIO CARIPE, MONAGAS, VENEZUELA

PHENOLOGY OF COFFEE VAR. “CATUAÍ ROJO” IN THE SEEDBEDS AND NURSERIES STAGES, IN BOQUERÓN, CARIPE MUNICIPALITY, MONAGAS, VENEZUELA

RAMÓN SILVA-ACUÑA^{1*}, SOL MUNDARAIN PADILLA¹, JESUS RAFAEL MÉNDEZ NATERA², MARTIN COA URBAEZ¹

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica, ¹Postgrado en Agricultura Tropical, Campus Juanico,

²Departamento de Agronomía, Campus Los Guaritos, Maturín, Venezuela

*Correspondencia: Ramón Silva Acuña , E-mail: drramosilvaa@gmail.com

RESUMEN

Se realizaron dos ensayos con el objetivo de evaluar en condiciones de germinador y vivero el desarrollo y crecimiento del vástago y del sistema radicular de las plántulas de café desde su germinación hasta la fase de fosforito-chapola; así como también, desde la fase de fosforito hasta la formación de plantas aptas para la siembra, respectivamente. Los estudios en la etapa de germinador se realizaron en jardineras de 12 x 40 x 15 cm, colmadas con arena lavada de río y para la etapa de vivero se empleó bolsas de polietileno negro de 2 kg. Se utilizó la escala BBCH para las cuantificaciones fenológicas. El crecimiento del hipocótilo y el sistema radicular fue continuo y sincronizado. La etapa de germinador duró 80 días después del sotero de las semillas (ddd), y se identificaron siete estadios fenológicos: 00; 05; 06; 07; 09; 10 y 11. La germinación ocurrió a los 34 ddds y la formación de los fosforitos y las chapolas ocurrió a los 52 y 80 ddds, respectivamente. En la etapa de vivero, se identificó 11 estadios fenológicos: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 y 20. El periodo entre la aparición del primer par de hojas hasta el noveno fue de 166 días después del trasplante del fosforito (ddtf), donde el vástago presentó una altura promedio de 22,8 cm y un sistema radical abundante. El periodo comprendido desde la emisión del primer par de hojas hasta la aparición de la primera rama plagiotrópica fue de 151 ddtf.

PALABRAS CLAVE: *Coffea arabica*, crecimiento, desarrollo, escala fenológica.

ABSTRACT

Two tests were carried out with the objective of evaluating under germinator and nursery conditions the development and growth of the shoot and the root system of coffee seedlings from their germination to the fosforito and/or chapola phase; as well as, from the fosforito phase to the formation of plants suitable for sowing, respectively. The studies in the germinator stage were carried out in 12 x 40 x 15 cm planters, filled with washed river sand and for the nursery stage 2 kg black polyethylene bags were used. The BBCH scale was used for phenological quantifications. The growth of the hypocotyl and the root system was continuous and synchronized. The germinator stage lasted 80 days after seed burial (ddd), and seven phenological stages were identified: 00; 05; 06; 07; 09; 10 and 11. The germination occurred at 34 ddds and the formation of fosforitos and chapolas occurred at 52 and 80 ddds, respectively. In the nursery stage, 11 phenological stages were identified: 10; eleven; 12; 13; 14; fifteen; 16; 17; 18; 19 and 20. The period between the appearances of the first pair of leaves until the ninth was 166 days after transplanting the fosforitos (ddtf), where the stem presented an average height of 22.8 cm and an abundant root system. The period from the emission of the first pair of leaves to the appearance of the first plagiotropic branch was 151 ddtf.

KEY WORDS: *Coffea arabica*, growth, development, phenological scale.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, en la cosecha 2018/2019 se produjeron 170.937 millones sacos de café de 60 Kg (ICO 2018-2019); tal volumen revela la importancia económica del rubro café, que después del petróleo, ocupa un lugar importante en materia de cifras en el comercio internacional, generando ingresos anuales

mayores a USD \$15 mil millones para los países exportadores y confiere fuente de trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo (Canet *et al.* 2016).

En su ciclo ontogénico, los vegetales experimentan cambios visibles o no y estos están en estrecha relación con el genotipo, clima, temperatura, luz fotoperiodo, precipitación y condiciones

biológicas (Gastiazoro 2007, Azkue 2008). Esos estadios, corresponden a la fenología vegetal, en fases y etapas (Alcántara 1987) y concierne a la producción periódica de estructuras vegetativas y reproductivas, resultado de las interacciones entre factores bióticos y abióticos que determinan el tiempo más adecuado para el crecimiento y la reproducción de las plantas (Casiano y Paz 2018).

Los eventos fenológicos están sincronizados con el clima, se repiten anualmente, como la floración (Szabó *et al.* 2016) y la fructificación, frecuentemente utilizada para definir las secuencias estacionales (Bradley *et al.* 1999). De acuerdo con Ramírez (2014) en el cafeto los estudios fenológicos son fundamentales para la apropiada planeación y manejo de prácticas como la fertilización, control de enfermedades, insectos y arvenses; además de ser útil para apoyar la toma de decisiones a nivel de sistema de producción (Russo 2009) y en las condiciones tropicales de Brasil (Camargo y Camargo 2001) para el conocimiento y manejo de la floración y la fructificación.

La primera fase del ciclo de vida del cafeto, ocurre en un germinador, donde se forma la radícula o raíz embrionaria hasta la formación de la estructura vegetal denominada “fosforito” y/o “chapola” que al ser trasplantadas a bolsas de polietileno o sembradas en canteros directamente al suelo, ocurre la etapa de vivero, donde permanecen hasta que adquieren el desarrollo suficiente para su siembra definitiva en campo. El tiempo transcurrido para la realización de estas dos etapas varía con el cultivar, con las condiciones ambientales, localización geográfica y estrategias de manejo (Henao 1982, Amaya *et al.* 1988, CICAPE 2011, Marín 2012).

Por otro lado, la descripción de las etapas de desarrollo del crecimiento de varios cultivos de importancia económica, de sus estadios fenológicos y particularmente del café, en sus diferentes etapas, se puede establecer con la escala *Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and Chemical Industry* (BBCH) (Hack *et al.* 1992, Meier 2001). La escala BBCH se basa en un código decimal que identifica el desarrollo de las plantas mono y dicotiledóneas con estadios principales y secundarios desarrollado por Zadoks *et al.* (1974).

El código de dos dígitos en la escala ofrece la posibilidad de precisar y definir todos los estadios fenológicos para la mayoría de las especies de plantas (Hack *et al.* 1992). La escala BBCH ha sido aceptada ampliamente en los últimos años y está adecuada a cereales, frutales y hortalizas diversas,

para el caso del cafeto, Arcila-Pulgarín *et al.* (2001) realizaron la escala ampliada para describir las etapas de crecimiento del cafeto.

Moreno (1996) y Arcila (2007) señalan que la germinación del café se define como “la emergencia y desarrollo de aquellas estructuras esenciales que provienen del embrión y que manifiestan la capacidad de la semilla para producir una planta normal bajo condiciones favorables”. La aparición de la radícula o raíz embrionaria es el evento que evidencia el fenómeno de la germinación, el siguiente en emerger es el hipocótilo, el cual lo hace en forma de gancho invertido, esta acción es empleada para proteger la delicada punta del tallo (Solomon *et al.* 2001). Para que se desarrollen estas fases se requiere de una serie de procesos que comienzan con la imbibición y culminan con la emergencia de las plántulas a través de las cubiertas (Izco *et al.* 1997, Rosabal *et al.* 2014).

En función de lo expuesto, la presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar, en condiciones de germinador y vivero, el desarrollo y crecimiento del vástago y del sistema radicular de la plántula de café desde su germinación hasta la fase de “fosforito” y/o “chapola”; así como también, desde la fase de “fosforito” hasta la formación de plantas aptas para la siembra en campo, respectivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ensayo 1. Fenología del cafeto en la etapa de germinador

1.1 Ubicación del área experimental

El estudio sobre la fenología en germinadores se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas – Estación Experimental Caripe (INIA-Caripe), localizada en Boquerón, municipio Caripe del estado Monagas, Venezuela, ubicado a 10°09'45"LN y 63°32'00"LO, a la altitud de 1.150 m. El ensayo se realizó durante los meses de enero a julio, de 2017, época esta, cuando normalmente el productor cafetalero realiza su vivero, con el objetivo de disponer de plantas aptas para la siembra en los meses de junio y julio del mismo año, que corresponde a la época de lluvias.

El paisaje característico del municipio Caripe es montañoso, con precipitación promedio anual de 1.122 mm y temperatura comprendida entre los 18 y 24°C. La vegetación es de bosque húmedo premontano y se destaca por su producción

cafetalera; además, en los cultivos de cítricos y hortalizas (INAMEH 2017).

1.2 Establecimiento del germinador, desinfección del sustrato y soterral de la semilla

Para la producción de los "fosforitos" se emplearon semillas seleccionadas de *Coffea arabica* L., de la variedad "Catuai Rojo", procedentes de lotes de producción de semillas del INIA, en la Estación Experimental Caripe.

En jardineras de 12 x 40 x 15 cm, colmadas con arena lavada de río, al día siguiente de la desinfección, realizada con agua hirviendo, se soterraron 200 semillas de café, a 1 cm de profundidad y se cubrieron con la arena removida. Los contenedores o jardineras fueron enumeradas y distribuidas de forma aleatoria sobre una mesa tipo invernadero, orientada en la dirección este-oeste, y mantenidas a cielo abierto. Para efectos de control y para que no se disturbe el material vegetativo a ser empleado en el estudio fenológico, de forma paralela al experimento, se colocó una bandeja de anime con semillas de café "Catuai Rojo", con el objetivo de cuantificar el periodo de germinación; utilizando el mismo sustrato de las jardineras, e idéntico manejo. Todos los contenedores fueron protegidos con coberturas de tejido de fique de sacos de café.

1.3 Cuantificaciones fenológicas

Las cuantificaciones se realizaron a través de muestreos destructivos, tomando en cada muestreo la jardinera que, previamente y de forma aleatoria, había sido seleccionada para dicha evaluación. En cada una de las jardineras muestreadas, se tomaron 100 semillas, de forma aleatoria y a partir de allí, se realizaron sucesivos muestreos a intervalos de cuatro días, durante un periodo de 75 días; tiempo para el cual ocurriría la germinación y la formación de "fosforitos" y/o "chapolas".

Para las cuantificaciones sobre el crecimiento de las plántulas se utilizó un vernier electrónico digital TRUPER, modelo CALDI-6MP.seb.

La cuantificación del desarrollo del vástago y de las diferentes estructuras anatómicas que experimenta la plántula en el periodo de germinación se realizó de acuerdo a la metodología de Laskowski y Bautista (2003), considerándose: 1) emergencia y elongación del hipocótilo (plúmula); 2) perpendicularidad de las hojas cotiledóneas; 3) aparición del primer par de hojas verdaderas; 4) germinación, es decir el periodo desde el soterral de

la semilla hasta la emergencia completa de la radícula; 5) desarrollo vertical de la raíz principal, crecimiento del eje radicular desde la germinación hasta inicio de la ramificación; 6) inicio de la ramificación lateral en la zona basal de la raíz principal; 7) inicio de la ramificación lateral en la zona distal de la raíz principal; y 8) inicio de crecimiento y ramificaciones de segundo orden de las raíces laterales basales.

Ensayo 2. Fenología del café en la etapa de vivero

Para este ensayo se utilizaron 1000 bolsas plásticas de polietileno negro con capacidad de 2 Kg, colmadas con un sustrato formado por suelo y pulpa de café, en la proporción de 3:1 V/V. Las plantas fueron organizadas en un cantero de 10 bolsas de frente por 100 de largo, en orientación este-oeste (Amaya *et. al.* 1988).

2.1 Establecimiento y manejo del vivero

De manera similar al primer ensayo, el experimento se condujo en la Estación Experimental del INIA en Boquerón. La estructura vegetal denominada "fosforitos" de la variedad "Catuai Rojo", se trasplantó a las bolsas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1) se humedeció el sustrato contenido en las bolsas el día anterior a la siembra, para facilitar la apertura del hoyo; 2) de manera similar, se regó el germinador de arena lavada de río para facilitar la extracción de los "fosforitos"; 3) se realizó la selección de los "fosforitos" bien desarrollados, uniformes y sin anomalías anatómicas visibles; 4) se perforaron los hoyos en el sustrato contenido en las bolsas con una estaca de madera de punta aguda, se introdujo la raíz del fosforito en el hoyo y se volcó tierra hacia la raíz por los lados del hoyo de siembra, con la misma estaca usada para abrirlos. Este último procedimiento evita que queden cámaras de aire en las partes laterales y final del hoyo de siembra.

2.2 Cuantificaciones fenológicas

Las observaciones sobre el crecimiento y desarrollo de las plántulas en vivero se realizaron a través de 12 muestreos destructivos tomadas de forma aleatoria. La muestra estuvo constituida de 50 plántulas y se realizaron a intervalos de 15 días, hasta que las plántulas alcanzaron el momento adecuado para la siembra en campo.

Para la cuantificación y descripción del sistema aéreo de la plántula se consideró la ocurrencia de las

siguientes fases fenológicas: 1) crecimiento de la plántula en altura; 2) aparición de las hojas cotiledonales y caída del pergamino o endocarpio; 3) horizontalización de las hojas cotiledóneas; 4) caída de los cotiledones; 5) aparición del primer par de hojas verdaderas; 6) aparición secuencial de los pares de hojas; 7) aparición de las primeras ramas plagiotrópicas.

Para la descripción del desarrollo radicular se consideró las siguientes etapas fenológicas: 1) desarrollo vertical de la raíz principal (crecimiento del eje radicular desde fosforito hasta inicio de la ramificación de primer orden y segundo orden); 2) inicio de la ramificación lateral en la zona basal de la raíz principal; 3) inicio de la ramificación lateral en la zona distal de la raíz principal; 4) crecimiento y ramificaciones de segundo orden de las raíces laterales basales; 5) crecimiento y desarrollo de las raíces laterales basales de tercer orden y dístales de

segundo orden.

La información climatológica referida a: precipitación pluviométrica, temperaturas, e insolación, se obtuvo de la Estación Meteorológica del INIA en Boquerón, municipio Caripe.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayo 1. Fenología en la etapa de germinación

El porcentaje de germinación obtenido para las semillas de la variedad "Catuaí Rojo" fue de 96%, con relación a las cuantificaciones durante la etapa de germinador, se determinó seis estadíos fenológicos diferentes, que de acuerdo a la escala BBCH ampliada por Arcila-Pulgarín *et al.* (2001), correspondieron a los códigos: 05, 06, 07, 09, 10 y 11 (Tabla 1).

Tabla 1. Estadíos fenológicos observados durante el crecimiento en germinación de la semilla de café.

Fecha	Ddds	Descripción	Estadíos
11/01	0	Semilla seca	00
14/02	34	30% germinación de semillas, aparición de la radícula de forma curvada	
10/02	38	63% germinación de semillas, crecimiento de la radícula	05
22/02	42	>80% germinación de semillas, crecimiento de la radícula inicio de aparición de ramificaciones de raicillas	
01/03	50	>50% emergencia del hipocótilo (sale del suelo) alargamiento de la radícula, aparición de raicillas	06
03/03	52	>50% hipocótilos en verticalidad, los cotiledones permanecen cerrados, inicio de ramificaciones de raíces y raicillas laterales (basales)	07
07/03	56	> 90% de hipocótilos verticales	
11/03	60	>30% formación de "fosforitos", crecimiento de raíz de primer orden y laterales, trasplante al vivero. Inicio ruptura pergamino	
15/03	64	>50% formación de "fosforitos", crecimiento de raíz de primer orden y laterales, trasplante al vivero. Continúa ruptura del pergamino	09
19/03	68	>90% formación de "fosforitos", crecimiento de raíz de primer orden y laterales, trasplante al vivero. Finalizando ruptura del pergamino	
23/03	72	>30% formación de "chapolas", hojas cotiledóneas horizontalizadas, inicio de formación de 1er par de hojas verdaderas sin abrir, crecimiento y desarrollo de raíz de 1er orden, y laterales basales	10
30/03	80	>50% formación de "chapolas", hojas cotiledóneas horizontalizadas inicio de formación de 1er par de hojas verdaderas, sin abrir, crecimiento y desarrollo de raíz de 1er orden, y laterales basales	
06/04	87	>50% aparición de 1er par de hoja, aun sin alcanzar tamaño final. Crecimiento de raíz principal y laterales basales de 2do orden	11
13/04	94	>90% aparición de 1er par de hojas, aun sin alcanzar tamaño final. Crecimiento de raíz principal y laterales basales de 2do orden.	

Ddds: Días después del soterro de la semilla; EF: Estadíos fenológicos.

Crecimiento y desarrollo de la parte aérea (epicotilo)

El desarrollo de la plántula de café quedó establecido luego de la ocurrencia de fenómenos secuenciales y sincronizados, tales como la

emergencia de la radícula, en donde el tiempo transcurrido desde la siembra hasta la aparición de la radícula fue de 34 días, cuando se constató 30% de germinación, y es a los 42 días después de la siembra cuando se observa más del 80% de germinación, correspondiente al estadío 05 (Tabla 1, Fig. 1); sin

embargo, observaciones de otras latitudes, discrepan de estos resultados e indican que la aparición de la radícula se produce entre el día cinco y seis de la siembra en condiciones óptimas (35°C y ausencia de

luz) y el 50% de las semillas ya muestran las radículas a partir del día diez (Went 1957, Valio 1980).

Figura 1. Estadios fenológicos durante la etapa de germinador para la variedad "Catuai Rojo" según escala BBCH ampliada.

Figura 2. Factores climáticos cuantificados durante la etapa de germinador, precipitación, (mm), temperatura (°C) e insolación (horas/luz).

Da Silva *et al.* (2004) señalan que a partir del día 15 después del soterro la mayoría de las semillas han completado la germinación y Giorgini y Campos (1992) agregan que la radícula emerge entre el décimo y el vigésimo día después de la siembra.

En el sitio de estudio, durante la etapa de germinador los registros climáticos están en la Figura 2, siendo para las lluvias e insolación (Fig. 2A), y para las temperaturas (Fig. 2B). El promedio de las temperaturas registradas mes de febrero la máxima fue de 23,56°C, la mínima 11,72°C y la media 17,64°C, estos bajos valores de temperatura, en comparación al óptimo mencionado por Went (1957) pudieran explicar el retardo de la germinación. Winston *et al.* (2005) señalan que la germinación aparecerá de tres a cuatro semanas después de la siembra y el hipocótilo emerge entre los 20 a 25 días más tarde. Por otro lado, los registros de insolación oscilaron entre 85 a 63 horas luz, para enero y febrero, respectivamente; y en marzo ocurrieron 74 horas/luz. Las lluvias durante estos tres meses oscilaron entre 8 y 90 mm mensuales, para marzo y febrero, respectivamente, mientras que para enero, hubo lluvias de 30 mm mensuales.

Asimismo, Maestri y Viera (1961) señalan que la emergencia se produce entre los 50 y 60 días post-siembra; por otro lado, si se siembra en los períodos fríos, la emergencia no ocurre si no hasta los 90 días (Went 1957), esta última afirmación consolida los resultados obtenidos en esta investigación.

Crecimiento y desarrollo de la raíz (hipocótilo)

La emergencia y verticalización del hipocótilo son eventos definidos por los estadíos 06 y 07 (Fig. 1), el tiempo de ocurrencia va de los 50 hasta los 56 días después del soterro en el germinador (Ddds). Estos eventos se caracterizan en primer lugar por la aparición del hipocótilo en forma de bastoncito o gancho invertido, siendo esta la manera que utilizan las plántulas dicotiledóneas de proteger los puntos de crecimiento o meristemas del tallo cuando emerge hacia la superficie (Solomon *et al.* 2001) y por la erección del tallito aún con las hojas cotiledóneas protegidas por el pergamino.

La estructura vegetal denominada “fosforito”, está constituida por un tallito de color verde que aún conserva los cotiledones adheridos y protegidos por el pergamino (Fig. 1), esta forma vegetal y la de chapola son las más recomendada para la siembra en el vivero (Amaya *et al.* 1988, CICAPE 2011) y corresponde al estadío 07 y 10, respectivamente. La

plántula, en el fenómeno de ruptura del pergamino, va a proseguir con horizontalización de los cotiledones que originarán la estructura vegetal denominada “chapola”, también se considera adecuada en Venezuela para la siembra en el vivero (Henaó 1982, Amaya *et al.* 1988), formada por hojas ovaladas con bordes ondulados de aproximadamente con 25 a 50 mm de diámetro muy diferentes a las hojas definitivas. Winston *et al.* (2005) señalan que es en el estadío 09 cuando se da inicio a la actividad fotosintética de los cotiledones y se considera crucial en el establecimiento de la plántula de café.

Según Giorgini y Campos (1992), en condiciones de ausencia de luz, señalan que las plántulas en el germinador incrementan rápidamente el área y la materia seca de los cotiledones hasta los 50 días post-siembra, momento a partir del cual permanecen constantes o con pocas variaciones. El hecho del semillero permanecer en ausencia de luz o sombreados es debido a que la luz blanca retrasa la germinación de las semillas (Valio 1980, Da Silva *et al.* 2004). Rena *et al.* (1986) proponen que esa sensibilidad de las semillas de café es debida a su origen como planta de sombra.

El estadío 10, se observó cuando las hojas cotiledóneas de verde intenso están totalmente horizontalizadas, y ocurre la aparición y desarrollo del entrenudo y nudo sobre el cual viene emergiendo el primer par de hojas, mientras que, en el estadío 11 se evidenció el mejor desarrollo del primer par de hojas verdaderas que son opuestas y dispuestas en pares alternos. Las hojas cotiledones siguen sujetas al tallo ya que son fuente de nutrientes (Raven 2012). Arcila (1988) recomienda que transcurridos 75 días aproximadamente (Fig. 1, Estadío 11), la plántula ya está lista para el trasplante al vivero, puesto que ya tiene el primer par de hojas verdaderas; sin embargo, la plántula sufre deshidratación una vez trasplantada, es por ello que se recomienda el trasplante en la estructura vegetal de “fosforitos” (Fig. 1, Estadío 07).

A partir del proceso de germinación, la radícula del embrión presentó crecimiento continuo y vertical dentro del sustrato constatándose a los 50 Ddds en la raíz principal, la emisión de raíces laterales (Fig. 1) de ahí en adelante se observó la proliferación de raíces laterales basales y apicales de primer orden con crecimiento horizontal y a los 87 Ddds aproximadamente, se observó la aparición de raíces laterales de segundo orden. En este estado de desarrollo la mayoría de las plántulas mostraron un sistema radical oxonomorfo, con una raíz principal

abundantemente ramificada en la base y de escasas ramificaciones distales.

El crecimiento y desarrollo del sistema radicular fue continuo y la aparición de las ramificaciones de segundo orden coinciden con el momento de aparición del primer par de hojas y el inicio de la independencia de la plántula (Tabla 1), los eventos morfológicos del vástago y de la raíz fácilmente observados demuestran que hay perfecta sincronía, de tal manera que, el crecimiento inicial de la raíz principal y la aparición de las primeras ramificaciones coinciden con la horizontalidad de los cotiledones; así como también, las formaciones de ramificaciones basales de segundo orden coinciden con la aparición y desarrollo del primer par de hojas.

El sistema radicular se desarrolla de forma muy activa durante las primeras semanas de germinación (Tabla 1, Estadío 06). La caliptra penetra profundamente y se forma un gran número de raíces secundarias con pelos absorbentes (Winston *et al.* 2005). Durante la emergencia radicular y los estadios post-germinativos, los cotiledones del café crecen absorbiendo el endosperma y se tornan verde paulatinamente (Fig. 1, Estadío 09), liberándose de la envoltura de la semilla. La degradación del endosperma se inició a partir de los 60 Dds (aproximadamente 20 días después de la germinación), este resultado coincide con los reportados por Giorgini y Campos (1992) cuando contabilizan que la degradación del endosperma empieza entre los diez y los 20 días después de la germinación, y con lo aportado por Huxley (1969) cuando expresa que se necesitan de tres a cuatro semanas para que los cotiledones hayan reducido completamente el endosperma. En este ensayo se necesitaron tres semanas para la pérdida del pergamino (Tabla 2, Estadío 10).

En las "chapolas" cuando ocurre la total horizontalización de las hojas cotiledóneas se inicia el crecimiento del primer par de hojas (finalización de estado de plántulas) el sistema radicular se presenta abundante y de manera jerarquizada, con una raíz pivotante que funciona como anclaje y de primera exploración y un grupo de raíces laterales que aseguran la búsqueda y la nutrición en las capas superficiales del suelo (UNN 2013). La mayoría de las dicotiledóneas poseen un sistema radical establecido a partir de la raíz primaria y sus ramificaciones (Solomon *et al.* 2001). El crecimiento vertical de la raíz principal y el gran desarrollo de raíces laterales basales manifestada por la planta del café es característico del sistema radical de las plantas arbóreas (Fitter 1996), esta gran cantidad de

raíces laterales en la zona basal permite mejor aprovechamiento de la humedad y nutrición superficial.

Ensayo 2. Fenología en la etapa de vivero

Crecimiento del sistema aéreo

El crecimiento de la parte aérea del café se genera a partir de las células meristemáticas ubicadas en el ápice del tallo y de las ramas (yemas apicales) y en las axilas de las hojas (yemas laterales, yemas axilares y yemas seriadas). A partir de los meristemas de las yemas se desarrollan los primordios de nudos, hojas, brotes, ramas y flores. El ápice del tallo es el responsable de la formación de nudos, hojas y del crecimiento en altura de la planta crecimiento ortotrópico. En el ápice de las ramas ocurre la formación de nudos, hojas y la expansión lateral de la planta crecimiento plagiotrópico (Fig. 3).

Es en el vivero, particularmente en este caso, en bolsas plásticas, donde se siembran los "fosforito" y/o las "chapolas", provenientes del germinador y en ellas permanecen hasta que adquieren el desarrollo suficiente para su trasplante definitivo al campo. Esta fase se extiende desde el estadio 11 hasta el estadio 20 (Tabla 2 y 3). Los fosforitos comenzaron a mostrar las hojas cotiledóneas a los 16 días después del trasplante (Ddtf) y alcanzan el 90% de aparición de "chapolas" a los 31 días (Tabla 2, Estadíos 10 y 11).

En la Tabla 4 se muestran las variaciones en el crecimiento en altura del tallo. A medida que el tallo crece, se van formando los nudos y de cada uno emergen dos hojas opuestas. Cuando la planta tiene seis o siete pares de hojas, produce el primer par de ramas, de ahí en adelante, cada vez que se forma un nuevo par de hojas en el tallo, aparece un nuevo par de ramas, esto coincide con lo señalado por Rincón *et al.* (1983).

La aparición del primer par de hojas constituyó el evento que marcó el inicio de diferencias a nivel individual, mostrándose variabilidad en las plántulas, posiblemente debido a diferencias en el vigor y la información genética de cada embrión (Van Volkenburgh 1994); esta aparición sucedió a los 46 días después del trasplante del fosforito. El crecimiento promedio del vástago fue de 4,56 cm. Estudios realizados en Cenicafé (2007), se constató que el primer par de hojas verdaderas aparece a los 31 días después del trasplante del fosforito. Por otro lado, Butler *et al.* (2002) en leguminosas observó que la temperatura es el factor determinante en la

fenología, agregan aun, que en trébol rojo (*Trifolium incarnatum* L.) la temperatura es el factor primario que controla la tasa de aparición foliar, más que la duración del fotoperiodo.

En la Tabla 3 se observa la segunda etapa de los estadios fenológicos en vivero donde se advierte el crecimiento del segundo par de hojas que apareció a los 61 días después del trasplante del fosforito (Ddtf), se registró la altura promedio del tallo de 5,63 cm, con la presencia de gran cantidad de raíces laterales basales de segundo orden e inicio de aparición de raíces de tercer orden.

La aparición del tercer par de hojas ocurrido a los 76 Ddtf, con una altura del tallo de 5,92 cm, continúa el crecimiento de raíces correspondientes al segundo orden, tercer orden y aparición de raíces laterales distales.

Para el cuarto par de hojas la altura promedio registrada fue de 6,13 cm, abundante presencia de raíces del segundo y tercer orden basales y aparición de raíces laterales distales de segundo orden, este evento ocurrió 91 Ddtf.

Tabla 2. Estadio fenológico 10 observados durante el crecimiento de la parte aérea de planta de café en la etapa de vivero.

Fecha	Ddtf	Condición fenológica	Descripción aérea	Descripción radicular	Estadios
27/02	16	30% aparición "chapolas"	Caída pergamino y aparición de hojas cotiledones	Crecimiento raíz 1 ^{er} orden y laterales	10
11/03	31	90% aparición de "chapolas"	Hojas cotiledones totalmente abiertas horizontalizadas, perpendicular al tallo	Crecimiento raíz de 1 ^{er} orden y laterales	

Ddtf: Días después del trasplante del fosforito.

Tabla 3. Estadios fenológicos observados durante el crecimiento de la parte aérea de planta de café en la etapa de vivero.

Fecha	Ddtf	Crec. aéreo (cm)	Descripción aérea	Descripción radicular	Estadios
26/03	46	4,6	Aparición del primer par de hojas	Aparición de raíces laterales basales de 2 ^{do} orden	11
11/04	61	5,6	Aparición del segundo par de hojas	Elongación de raíces laterales basales de 2 ^{do} orden y aparición de raíces de 3 ^{er} orden	12
26/04	76	5,9	Aparición del tercer par de hojas	Abundante cantidad de raíces basales de 2 ^{do} y 3 ^{er} orden, aparición de raíces laterales distales	13
10/05	91	6,4	Aparición del cuarto par de hojas	Mayor cantidad de raíces basales de 2 ^{do} y 3 ^{er} orden, aparición de raíces laterales distales de 2 ^{do} orden	14
25/05	106	8,6	Aparición del quinto par de hojas	Gran cantidad de raíces basales y distales	15
10/06	121	10,2	Aparición del sexto par de hojas; amarillamiento de cotiledones.	Gran cantidad de raíces basales y distales	16
25/06	136	11,3	Aparición del séptimo par de hojas, inicio de caída de hojas cotiledóneas; trasplante	Gran cantidad de raíces basales y distales	17
09/07	151	15,2	Aparición del octavo par de hojas; emisión de rama lateral (plagiotrópicas) o primera cruz; trasplante	Gran cantidad de raíces basales y distales	18
24/07	166	22,8	Aparición del noveno par e inicio del décimo par de hojas; elongación de primera rama plagiotrópica; trasplante	Colonización total del sustrato por raíces	19 y 20

Ddtf. Días después del trasplante del fosforito. Crecimiento aéreo (cm)

Figura 3. Estadios fenológicos durante la etapa de vivero para la variedad "Catuai Rojo" según escala BBCH ampliada.

Para el quinto par de hojas le correspondió una altura del tallo promedio de 8,56 cm, y se registró aproximadamente a los 106 Ddtf. A partir del estadio 15, la presencia y crecimiento de la biomasa radicular fue abundante; en función de ello, se consideró como el inicio de la colonización absoluta del sustrato, no fue posible estratificarlas. La aparición del sexto par de hojas ocurrió a los 121 Ddtf, con una altura del vástago de 10,18 cm, se observó aumento de la biomasa radicular.

El séptimo par de hojas se presenta aproximadamente a los 136 días, con altura promedio del tallo de 11,32 cm, este evento coincide con el inicio del amarillamiento de las hojas cotiledóneas. La aparición del octavo par de hoja fue a los 151 Ddtf, la altura promedio del tallo fue de 15,21 cm, la presencia de raíces, prosigue el marchitamiento de las hojas cotiledóneas e inicio de la senescencia. En el séptimo y octavo par de hojas verdaderas se observa en los viveros de café las primeras ramas plagiotrópicas comúnmente conocida como cruz, que se origina de la primera yema denominada cabeza de serie. Con el crecimiento del tallo principal, se van formando nuevas cruces o ramas primarias que crecen lateralmente, estas se producen una sola vez en la planta; sin embargo, Arcila-Pulgarín *et al.* (2001) indican que a los dos meses después de la germinación, la planta forma el primer par de hojas verdaderas y luego en la fase de vivero, la planta adquiere de 6 a 8 pares de hojas verdaderas o nudos. El primer par de ramas se forma entre los 7 y los 8 meses aproximadamente, y a partir del momento de la siembra en el sitio definitivo, la planta comienza la formación de las ramas que van a ser responsables de la producción.

La aparición del noveno y décimo par de hojas (Estadios 19 y 20) ocurrió a los 166 Ddtf, la altura del vástago en promedio fue de 21,79 cm y se observó alta colonización del sustrato por parte de las raíces; además, de la senescencia de hojas cotiledóneas, también se observó la presencia de las ramas laterales (cruz). La aparición promedio de cada par de hojas fue cada 15 días (Fig. 3). En Cenicafé, Buitrago (1983) estudió la tasa de crecimiento de las hojas en plantas de vivero en la variedad "Caturra" y encontró que éstas alcanzaban el máximo desarrollo entre 20 y 25 días después de su aparición; por otro lado, se observa que en las ramas primarias aparece un par de hojas cada 20 días, aproximadamente.

El crecimiento del tallo expresado en altura mostró ser continuo, monopodial, lento, propio de las especies perennes, de dirección ortotrópica y filotaxia decusada, durante los 166 días los cambios fueron apreciables, no se observó atraso en el crecimiento del tallo (Fig. 5A). Julca *et al.* (2002) observaron plántulas de café en vivero con altura máxima de 11,86 cm, utilizando sustrato proveniente de materia orgánica y tierra de bosque primario en una proporción 60% y 40% respectivamente y una altura mínima de 6,35 cm, cuando empleó como sustrato la mezcla de 20% de gallinaza y 80% de tierra de bosque primario, en un lapso de 150 días.

La siembra definitiva puede ser realizada a partir del momento cuando las plantas ya han emitido el primer par de ramas laterales plagiotrópicas esto sucedió entre los 151 y al 166 Ddtf. En las primeras axilas foliares (entre el octavo o décimo nudo) las yemas se mantienen dormidas y sólo se desarrollan

si se decapita la planta o si está permanentemente sometidas a temperaturas superiores a 30°C como señalado por Went (1957).

La cronología de eventos que sucedieron en el tallo y la raíz después de la aparición del primer par de hojas sugiere que la época apropiada para el trasplante al campo definitivo corresponde al periodo comprendido entre la emisión del séptimo par de hojas, la primera rama plagiotrópica (cruz) y senescencia de cotiledones, esto para que coincidan el momento de la siembra con la época de lluvias. A fin de que la planta de café tenga humedad en el suelo durante sus primeros meses de desarrollo, ese momento debe ocurrir para la localidad en estudio a aproximadamente 151 a 166 Ddtf, es decir, sumando la etapa de germinador cuando se alcanzó la estructura vegetal de “fosforitos” que fue de 60 días aproximadamente, más la etapa desde “fosforitos” hasta emisión de la rama plagiotrópica (166 días), lo cual da un total de 8 meses con 23 días. Según estudios realizados por Cenicafé (2007) el trasplante debe realizarse cuando la planta tenga seis meses en vivero u ocho meses de edad; sin embargo, debe tomarse en cuenta algunos factores y las condiciones climáticas, tamaño de las bolsas, costo de mantenimiento en vivero, entre otros.

Descripción del sistema radical

En cuanto al crecimiento radical, de acuerdo con Arcila-Pulgarín *et al.* (2001), en las plantas de café con menos de un año de edad no existe un estudio detallado; sin embargo, aparentemente consta de una raíz pivotante bastante ramificada que predomina sobre las raíces laterales.

La modificación experimentada por el sistema radicular fue continua y la aparición de ramificaciones del segundo y tercer orden se observó en las raíces basales de orientación horizontal a partir de los 61 días después del trasplante del fosforito (Ddtf) coincidiendo con la aparición del segundo y tercer par de hojas. La sincronía en el crecimiento de la raíz principal y la aparición de las raíces laterales sucede cuando en el tallo se observa la horizontalización de las hojas cotiledóneas. Para el caso de la aparición de raíces laterales basales de segundo orden coincide con la aparición y desarrollo del segundo par de hojas; la proliferación y colonización de las raíces coincide con la aparición y desarrollo del quinto par de hojas. Estos eventos morfológicos fácilmente identificables están

estrechamente coordinados con el desarrollo del tallo y la raíz.

En las plantas en crecimiento se observó menor proporción entre el tamaño del área foliar (superficie fotosintetizadora disponible para la elaboración de asimilados) y el área radical (superficie disponible para la absorción de agua y nutrimentos). En plántulas, la superficie de absorción excede ampliamente la superficie sintetizadora; sin embargo, la relación raíz/parte aérea (R/PA) disminuye gradualmente con la edad de la planta, como indicado por Raven *et al.* (1999).

Variables climáticas cuantificadas durante etapa de vivero

Los registros de precipitación e insolación están indicados en la Figura 4A y los de temperatura en la Figura 4B, calculadas a intervalos mensuales.

Precipitación

La precipitación presentó un patrón de distribución unimodal alcanzando el pico en el mes de junio (162 mm), que comúnmente es el mes donde ocurre mayor precipitación en la zona. El menor registro fue durante el mes de mayo (9 mm) a partir de ese registro comienza el aumento exponencial de las lluvias para que al final del ciclo termine con el descenso en el mes de julio de 65 mm. Cuando la planta ha alcanzado las condiciones adecuadas para la siembra definitiva en el campo.

Temperatura

La temperatura, es parcialmente la consecuencia de la latitud y de la altitud de determinada zona, influye directamente en los procesos fisiológicos del café. Los registros de temperatura máxima, mínima y media presentaron comportamientos relativamente uniformes durante todo el ciclo de evaluación, en donde las tres curvas registradas son prácticamente paralelas entre sí, sin alteraciones o cambios bruscos, la temperatura media osciló entre 18 y 20°C. De acuerdo con Valencia *et al.* (1997) la altitud afecta al crecimiento del café en vivero, así a altitudes superiores a 1.850 m, se puede producir problemas de clorosis, enanismo, y malformaciones. Arcila (2000) sugiere que el hecho de mayor altura está íntimamente relacionado a menor temperatura lo cual pudiera afectar el vigor de las plantas.

Figura 4. Factores climáticos cuantificados en la etapa de vivero, (A) precipitación (mm) e insolación (horas/luz); (B) temperatura (°C) en Boquerón, municipio Caripe, Monagas.

Insolación

El valor más bajo de radiación total mensual, durante el ciclo de vivero, se registró al inicio de la evaluación (152 horas/luz), mientras que el valor más alto se registró en el mes de mayo (277 horas/luz). Las fluctuaciones observadas durante las evaluaciones pudieran obedecer principalmente a los cambios de nubosidad ocurrente de forma natural en la zona. Cannell (1975) y Camayo *et al.* (2003), sugieren que las plantas jóvenes son sensibles al

fotoperiodo y las adultas son neutras o insensibles y registran que la duración del día no desempeña un papel predominante en la regulación del ciclo estacional del crecimiento, sino que están más relacionadas con los cambios estacionales en la temperatura y el estado hídrico de las plantas.

Los valores de insolación por debajo de 120 horas luz mensual (30 horas/luz semanal) se consideran bajos y por encima de estos se estiman como valores altos (Camayo *et al.* 2003). Con base en esta

consideración, durante los cinco meses de evaluación el factor de insolación fue siempre alto.

Los hallazgos obtenidos en esta investigación muestran que para producir plantas de cafetos destinadas a la resiembra anual o para iniciar un plan de renovación de cafetales, se requieren aproximadamente 60 días para la etapa de germinador y 166 adicionales en el vivero, cuando la planta inicia la formación de la primera rama plagiotrópica, ambos periodos totalizan 226 días (8 meses y 23 días), ese tiempo es de fundamental importancia para planificar las labores de formación de plantas; además, es conveniente señalar que la Estación Experimental Caripe del INIA, está ubicada dentro del eje cafetalero San Agustín-Juasjuillar y que por su altitud y clima, la información fenológica obtenida es perfectamente válida para toda el área cafetalera del municipio Caripe y otras regiones cafetaleras del país con similares características climáticas.

CONCLUSIONES

La germinación de la semilla ocurrió a los 34 días después del soterro. La formación de fosforito y las chapolas fue a los 52 y 80 días después del soterro, respectivamente.

El crecimiento del hipocótilo y el sistema radicular de la plántula de café fue continuo y sincronizado.

Se identificaron siete estadios fenológicos en la etapa de germinador, con los siguientes códigos: 00; 05; 06; 07; 09; 10 y 11, según la escala BBCH ampliada.

La fase de chapola finalizó cuando quedaron expandidas las hojas cotiledóneas y un sistema radical formado por una raíz principal de crecimiento vertical y crecimiento de raíz de 1^{er} orden y laterales basales.

Se identificaron once estadios fenológicos en la etapa de vivero, con los siguientes códigos: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 y 20.

El tiempo transcurrido desde la aparición del primer par de hojas hasta el noveno par de hojas fue de 166 días después del trasplante del fosforito, alcanzando el vástago una altura promedio de 22,8 cm y un sistema radical abundante que colonizó todo el sustrato.

El periodo comprendido desde la emisión del

primer par de hojas hasta la aparición de la primera rama plagiotrópica fue de 151 días después del trasplante del fosforito, el tallo presenta una altura promedio de 15,5 cm

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los Profesores Renny Barrios Maestre y Adolfo Cañizares Chacín por la revisión crítica del manuscrito y a la Arquitecta Sofía Corina Córdova Rivas por la elaboración de los dibujos del cafeto en sus etapas fenológicas de germinador y vivero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcántara RA. 1987. Fenología y cambios estacionales. Traducción libre de Phenology and Seasonal Changes. Notas de clase para fenología agrícola y agroclimatología. Chapingo, México, pp. 45. Disponible en línea en: <https://www.infoagro.com/frutas/fenologia.htm> (Acceso 12.08.2020).
- AMAYA LF, CELIS B, FARRERA PR, GARCÍA AM, MANRIQUE MJ, MEDINA JA, MURILLO A, ROMERO A, SÁNCHEZ L, SAYAGO AM, SILVA-ACUÑA R, YÁNEZ P, ZAVALA Y. 1988. Paquete tecnológico para la producción de café. Fonaiap, Maracay, Venezuela, pp. 192.
- ARCILA PJ. 1988. Aspectos fisiológicos de la producción de café (*Coffea arabica* L.). En: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Tecnología del Cultivo de Café. 2da edición. Caldas, Colombia, pp. 59-111.
- ARCILA PJ. 2000. Evite errores en el manejo de almácigos de café. Avances Técnicos Cenicafé 274, Manizales, Colombia, pp. 23.
- ARCILA PJ. 2007. Crecimiento y desarrollo de la planta de café. En: Arcila J, Farfán F, Moreno AM, Salazar LF, Hincapié E. (Eds.). Sistemas de producción de café en Colombia. Capítulo 2. Cenicafé, Manizales, Colombia, pp. 22-60.
- ARCILA-PULGARÍN J, BUHR L, BLEIHOLDER H, HACK H, MEIER U, WICKE H. 2001. Application of the extended BBCH scale for the description of the growth stages of coffee (*Coffea* spp.). Ann. Appl. Biol. 141(1):19-27.
- AZKUE M. 2008. La fenología como herramienta en la agroclimatología. InfoAgro, INIA-CENIAP-IIRA. Agroclimatología. Disponible en línea en:

- <<http://www.infoagro.com/frutas/fenologia.htm>
> (Acceso 12.02.2008).
- BRADLEY NL, LEOPOLD AC, ROSS J, HUFFAKER W. 1999. Phenological changes reflect climate change in Wisconsin. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 96(17):9701-9704.
- BUITRAGO HL. 1983. Determinación del área foliar y velocidad de crecimiento de hojas de café. *En: Centro Nacional de Investigaciones de Café Cenicafé. Informe anual de labores de la Sección de Fitopatología (Mecanografiado), Chinchiná, Colombia, pp. 2-12.*
- BUTLER TJ, EVERS GW, HUSSEY MA, RINGER LJ. 2002. Rate of leaf appearance in Crimson clover. *Crop Sci*. 42(1):237-241.
- CANET BG, SOTO VC, OCAMPO TP, RIVERA RJ, NAVARRO HA, GUATEMALA MG, VILLANUEVA RS. 2016. La situación y tendencias de la producción de café en América Latina y el Caribe. IICA, San José, Costa Rica, pp. 126.
- CAMAYO VGC, CHAVES CB, ARCILA PJ, JARAMILLO RA. 2003. Desarrollo floral del café y su relación con las condiciones climáticas de Chinchiná-Caldas. *Cenicafé*. 54(1):35-49.
- CAMARGO AP, CAMARGO MBP. 2001. Definição e esquematização das fases fenológicas do cafeeiro arábico nas condições tropicais do Brasil. *Bragantia (Brasil)*. 60(1):65-68.
- CANNELL MGR. 1975. Crop physiological aspects of coffee bean yields: a review. *J. Coffee Res*. 5(1): 7-20.
- CASIANO DM, PAZ PF. 2018. Patrones espectrales de la fenología del desarrollo vegetativo y reproductivo de árboles de huizache *Acacia farnesiana* (L.) Willd.). *Terra Latinoamericana*. 36(4):393-409.
- CENICAFÉ (CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ). 2007. Sistemas de Producción de café. Disponible en línea en: <http://www.cenicafe.org> (Acceso 12.08.2020).
- CICAFE (CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CAFÉ). 2011. Centro de Investigaciones en Café, Instituto del Café de Costa Rica. Guía Técnica para el Cultivo del Café. Barva, Heredia, Costa Rica, pp. 64.
- DA SILVA EAA, TOOROP PE, VAN AELST AC, HILHORST HWM. 2004. Abscisic acid controls embryo growth potential and endosperm caps weakening during coffee (*Coffea arabica* cv. Rubit) seed germination. *Planta*. 220(2):251-261.
- FITTER A. 1996. Characteristic and functions of roots systems. *In: Waisel Y, Eshel A, Kafka V. (Eds.). Plant roots the hidden half. Marcel Dekker, New York, USA, pp. 1-20.*
- GASTIAZORO J. 2007. Fenología agrícola. Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. Disponible en línea en: <<http://academicos.cualtos.udg.mx/Agroindustrias/PaginaFv/Lecturas/Fenologia.htm>> (Acceso 12.08.2020).
- GIORGINI JF, CAMPOS CAS. 1992. Chances in the content of soluble sugars and starch synthesis and degradation during germination and seedling growth of *Coffea arabica* L. *Rev. Bras. Physiol. Veg*. 4(1):11-15.
- HACK H, BLEIHOLDER H, BUHR L, MEIER U, SCHNOCK-FRICKE U, WEBER E, WITZENBERGER A. 1992. Einheitliche codierung der phänologischen entwicklungsstadien mono- und dikotyler pflanzen—erweiterte BBCH-Skala, Allgemein. *Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd*. 44(12):265-270.
- HENAO JJ. 1982. El café en Venezuela. Ediciones del Ministerio de Agricultura, Caracas, Venezuela, pp. 291.
- HUXLEY PA. 1969. Seminar purpose. *In: Seminar of Coffee Growing in Kenya, Nairobi, Proceedings. Riuru, Coffee Research Foundation, Kenya, pp. 46.*
- IZCO J, BARRENO E, BRUGUETS M, COSTA M, DEVESA J, FERNANDEZ F, GALLARDO T, LLIMONA X, SALVO E, TALAVERA S, VALDÉS B. 1997. Botánica, Primera Edición. McGraw-Hill-Interamericana de España, Madrid, España, pp. 781.
- ICO (International Coffee Organization). 2018-2019. Statistics. Disponible en línea en: http://www.ico.org/ES/trade_statistics.asp?secti on=Estad%EDstica (Acceso 12.08.2020).
- INAMEH (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). 2017. Datos de climatología.

- Disponible en línea en: /es/publications/avt0441.pdf (Acceso: 12.08.2020).
<http://www.inameh.gob.ve/> (Acceso: 02.04.2020).
- JULCA A, LÓPEZ S, CRESPO R. 2002. Crecimiento de *Coffea arabica* variedad caturra amarillo en almácigos con substratos orgánicos en Chanchamayo, selva central del Perú. *Investigación Agraria. Serie Producción y Protección Vegetales*. 16(3):367-378.
- LASKOWSKI L, BAUTISTA D. 2003. Estudio fenológico del crecimiento y desarrollo de las plántulas de semeruco (*Malpighia emarginata*). *Bioagro*. 15(3):183-191.
- MAESTRI M, VIERA C. 1961. Nota sobre a redução da percentagem de germinação de sementes de café por efeito do ácido giberélico. *Rev. Ceres*. 11(65):247-249.
- MARÍN CG. 2012. Manual técnico. Programa Selva Central. Producción de cafés especiales. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Equipo técnico del proyecto Fondoempleo, Programa Selva Central – Desco, Lima, Perú, pp. 46.
- MEIER U. 2001. Estadíos de las plantas mono y dicotiledóneas. 2ª ed. Centro Federal de Investigaciones Biológicas para Agricultura y Silvicultura, Quedlinburg, Alemania, pp. 149.
- MORENO ME. 1996. Análisis físico y biológico de semillas agrícolas. Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México, pp. 78.
- RAVEN PH. 2012. *Raven biology of plants*. 22 Ed. Freeman Publishers Co., New York, USA, pp. 529.
- RAVEN PH, EVERT RF, EICHHORN SE. 1999. *Biology of plants*. 6 Ed. Freeman Publishers Co., New York, USA, pp. 944.
- ROSABAL AL, MARTÍNEZ GL, REYES GY, DELL'AMICO RCJ, NÚÑEZ VCM. 2014. Aspectos fisiológicos, bioquímicos y expresión de genes en condiciones de déficit hídrico. Influencia en el proceso de germinación. *Cultivos Tropicales*. 35(3):24-35.
- RAMÍREZ BVH. 2014. La fenología del café, una herramienta para apoyar la toma de decisiones. *Boletín de Avances Técnicos CENICAFÉ*, 441, pp. 7. Disponible en línea en: <https://cenicafe.org>
- RENA AB, MALAVOLTA E, ROCHA M, YAMADA T. 1986. Cultura do cafeeiro; fatores que afetam a produtividade. Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fósforo, Piracicaba, SP, Brasil, pp. 440.
- RINCÓN SO, MAESTRE A, VALENCIA A, LÓPEZ R. 1983. El cultivo de café. Manual práctico. Temas de orientación agropecuaria. Segunda edición. Bogotá, Colombia, pp. 321.
- RUSSO J. 2009. The role of the crop phenology in agricultural decision-making. 94th Ecological Society of America Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico, USA, pp. 2.
- SOLOMON E, BERG L, MARTÍN D. 2001. *Biología*. 5^{ta} Edición, Mc Graw-Hill Interamericana, México DF, México, pp. 235.
- SZABÓ B, VINCZE E, CZÚCZ B. 2016. Flowering phenological changes in relation to climate change in Hungary. *Int. J. Biometeorol.* 60(9):1347-1356.
- UNN (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE). 2013. *Morfología de plantas vasculares*. Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. Disponible en línea en: <http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/1-7raiz.htm> (Acceso 12.08.2020).
- VALENCIA JA, RIAÑO HNM, SOTO AD. 1997. Actividad de la enzima ribulosa 1-5 difosfato carboxilasa y contenido de clorofila y proteína foliar en seis genotipos de *Coffea* sp. *Cenicafé*. 48(1):5-11.
- VALIO IFM. 1980. Germination of coffee seeds (*Coffea arabica* L. CV. Mundo Novo). *J. Exp. Bot.* 27(5):983-991.
- VAN VOLKENBURGH E. 1994. Leaf and shoot growth. *In: Boote K, Bennett J, Sinclair T, Paulsen G. (Eds.). Physiology and determination of crop yield. Amer. Soc. Agron. Crop Sci. Soc. Amer. Soil. Sci. Soc. Amer. Madison, USA, pp. 95-100.*
- WENT FW. 1957. The experimental control of plant growth. Ronald Press, New York, USA, pp. 234.
- WINSTON E, OP DE LAAK J, MARSH T, LEMPRE H, CHAPMAN K. 2005. *Arabica coffee manual for*

Lao PDR. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, pp. 345.

ZADOKS JC, CHANG TT, KONZAK C F. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Res. 14(6):415-421.